

ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

С.Г.АББАСОВА, М.А.АБАСОВ

к.э.н., Бакинский Государственный Университет
Азербайджан, Баку

Аннотация: В статье анализируются динамика численности населения, естественного прироста и рождаемости в экономических регионах Азербайджана за 1990–2020 годы. Рассмотрены основные демографические тенденции, региональные различия и влияние социально-экономических, политических и военных факторов на воспроизводство населения страны. Особое внимание уделено изменениям в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, где демографические процессы существенно зависели от последствий Первой и Второй Карабахских войн. Исследование показывает, что рост численности населения Азербайджана в основном обеспечивался естественным приростом, при незначительном влиянии миграционных процессов. Выявлены особенности изменения рождаемости и естественного прироста по регионам, а также различия между городскими и сельскими территориями. Сделан вывод о постепенном снижении темпов естественного прироста в последние годы под воздействием демографических и социально-экономических факторов.

Ключевые слова: население, естественный прирост, рождаемость, демографические процессы, экономические районы.

Увеличение численности населения Азербайджана практически полностью обеспечивается за счет естественного прироста. До начала XXI века сальдо миграции было, как правило, отрицательным, в 1980-ые начале 1990-х годов отток населения из Азербайджана увеличивается, но при этом величина сальдо миграции все равно остается более чем в три раза ниже объема естественного прироста. Таким образом, на протяжении всей современной истории миграционный прирост населения Азербайджана оставался незначительным, а с 2008 года по стране отмечается положительное сальдо миграции.

До середины 1990-х годов Азербайджан входил в число стран с высоким естественным приростом населения. Однако с 1999 года естественный прирост населения имел тенденцию к снижению, и в 2002–2003 годах коэффициент естественного прироста достиг минимума (8,0‰). Снижение естественного прироста населения было в основном обусловлено рядом демографических последствий Первой Карабахской войны и снижением рождаемости под влиянием социально-экономических факторов (рисунок 1.).

Рисунок 1. Динамика общих коэффициентов естественного прироста населения Азербайджанской Республики (на 1000 человек) (1995–2020 гг.)

Согласно статистическим данным, с 2004 года в стране наблюдается увеличение естественного прироста населения. Так, в 2005 году по сравнению с 2000 годом естественный прирост населения в стране увеличился в 1,3 раза; в 2010 и 2015 годах в 1,6 раза. В последующие годы естественный прирост начал постепенно снижаться и в 2020 году был в 1,4 раза меньше, чем в 2000 году.

Соответствующие изменения произошли также в общих коэффициентах естественного прироста населения. Так, по сравнению с 2000 годом коэффициент естественного прироста населения в 2005 году увеличился на 1,9 процентных пункта (п. п.), в 2010 году — на 3,7 п. п., в 2015 году — на 2,9 п. п., а в 2020 году он снизился на 3,7 п. п.. В последние годы снижение естественного прироста населения произошло в следствии снижения рождаемости, что было вызвано негативными демографическими последствиями Первой, а также Второй Карабахскими войнами. Так, с середины 1990-х годов, число рождений уменьшилось и очевидно ожидается, что этот процесс продолжится до середины 2000-х годов.

Следует отметить, что положительные тенденции в изменении естественного прироста населения страны происходят главным образом в результате роста коэффициентов естественного прироста сельского населения. Вместе с тем наблюдаются тенденции постепенного уменьшения разницы в коэффициентах естественного прироста населения между городскими и сельскими местностями. Этот процесс происходит в результате сокращения социально-экономических и культурных различий между городом и селом. Так, разница в коэффициентах естественного прироста населения между городом и селом составила в 1990 году 6,4 п. п., в 2000 году 4,9 п. п., в 2010 году и 2,8 п. п., в 2020 году 3,5 п. п..

По сравнению с 2000 годом, в 2010 году во всех экономических районах республики наблюдалось увеличение коэффициентов естественного прироста населения. Если в 2010 году этот показатель колебался от 5,4% (Центрально-Аранский экономический район) до 19,9% (Нахичеванский экономический район), то в 2010–2020 годах во всех экономических районах наблюдалось снижение этого показателя. Так в 2020 году коэффициент естественного прироста населения среди всех экономических районов республики колебался от 2,0% (Гянджа-Дашкесанский экономический район) до 7,7% (Даглыг-Ширванский экономический район). В 2000, 2010 и 2020 годах коэффициенты естественного прироста населения в экономическом районе Восточный Зангезур (соответственно 12,1%, 13,8% и 6,6%) были выше общереспубликанских показателей (соответственно 8,8%, 12,5% и 5,1%, в то время как в Карабахском экономическом районе коэффициенты естественного прироста населения в 2000 и 2020 годах (8,9% и 5,2% соответственно) почти совпадали с общереспубликанскими показателями, а в 2010 году незначительно отставали от общего показателя по стране и составляли 11,4%.

Естественный прирост населения в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах снизился в 2000 году по сравнению с 1990 годом соответственно в 1,6 и 1,4 раза. В 2005 году этот показатель увеличился в обоих районах. Так, в 2005 году по сравнению с 2000 годом естественный прирост населения в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах увеличился соответственно на 18,6% и 17,8%. Начиная с 2016 года, в обоих экономических районах в последующие годы естественный прирост населения имел тенденцию к снижению, и в 2020 году по сравнению с 2015 годом этот показатель снизился в 2,4 и 1,9 раза соответственно.

Изменения произошли также в коэффициентах естественного прироста населения в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, в 2000 году по сравнению с 1990 годом этот показатель снизился соответственно на 7,0 п. п. и на 8,2 п. п.. В 2005 году эти коэффициенты увеличились в обоих районах. Так, в 2005 году по сравнению с 2000 годом коэффициенты естественного прироста населения в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах увеличились соответственно на 1,4 п. п. и 1,3 п. п.. В последующие годы (начиная с 2016 года) наблюдалась тенденция к снижению коэффициентов естественного

прироста населения в обоих экономических районах и в 2020 году по сравнению с 2015 годом этот показатель снизился на 7,7 п.п. и 6,9 п.п. соответственно.

Следует отметить, что такая ситуация была характерна для всех районов, входящих в Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Так, по сравнению с 2000 годом естественный прирост населения в Карабахском экономическом районе в 2015 году увеличился на 4,0 п.п.. За эти же годы этот показатель вырос на 5,3 п.п. в Шуше, на 4,2 п.п. в Ханкенди, на 4,1 п.п. в Ходжалы, на 3,3 п.п. в Физули и на 2,2 п.п. в Ходжавенде.

За период с 2000 по 2015 год естественный прирост населения в экономическом районе Восточный Зангезур увеличился на 1,4 п.п. За эти же годы этот показатель вырос на 3,3 п.п. в Кальбаджаре и на 3,1 процента в Зангилане. В районах Джабраил, Губадли и Лачин коэффициенты естественного прироста населения увеличились относительно меньше, составив 0,8 п.п., 0,6 п.п. и 0,4 п.п. соответственно.

После 2010 года соотношение коэффициентов естественного прироста населения между городом и селом в Восточно-Зангезурском экономическом районе изменилось с преобладанием городских местностей. Так, если в 2015 году коэффициенты естественного прироста населения в сельских местностях Карабахского экономического района были выше чем в городских местностях на 3,2 п. п., то в Восточном Зангезуре, наоборот, коэффициенты естественного прироста населения в городских местностях преобладали над сельскими на 4,4 п. п.. В последующие годы коэффициенты естественного прироста населения в сельских местностях Восточно-Зангезурского экономического района были выше, чем в городских. Снижение коэффициентов естественного прироста населения в Карабахском экономическом районе в 2015–2020 годах произошло в результате снижения коэффициентов естественного прироста населения как в городских, так и в сельских местностях. Так, в эти годы (2015–2020гг.) коэффициенты естественного прироста населения в городских местностях снизились в 2,6 раза; в сельских местностях — в 2,5 раза.

Снижение естественного прироста населения в Карабахском экономическом регионе произошло в результате снижения естественного прироста сельского населения в период 1990–2021 годов. До середины 90-х годов естественный прирост населения был высоким как в городских, так и в сельских местностях. После 2015 года естественный прирост населения как в городских, так и в сельских районах постепенно снижался, достигнув своего минимума в 2020 и 2021 годах.

Снижение естественного прироста населения в Восточно-Зангезурском экономическом регионе произошло в результате снижения естественного прироста сельского населения, и в период 2015–2020 годов естественный прирост снизился в 1,8 раза в городских районах и в 2,2 раза в сельских районах. Резкое снижение естественного прироста населения в 2011 году произошло в результате снижения рождаемости в этом году. Эти демографические последствия связаны со значительным числом жертв во время Первой Карабахской войны, в частности, в ходе военных операций 1992–1993 годов.

В экономическом регионе Восточный Зангезур уровень естественного прироста населения оставался стабильным и с 2010 года преобладал в городских местностях над сельскими.

Естественный прирост населения варьируется главным образом в зависимости от рождаемости, и поэтому рождаемость выступает в качестве основной составляющей как естественного прироста, так и воспроизводства населения. Помимо социально-экономических факторов, на рождаемость напрямую влияют изменения демографической структуры населения, семейное положение, удельный вес женщин репродуктивного возраста в общей численности населения, возрастные показатели рождаемости и возрастная структура женщин репродуктивного возраста.

В течение 1990–1999 годов число живорожденных на 1000 жителей страны снизилось с 25,9 до 14,9. Рождаемость снизилась с 2,8 до 2,0 рождений на женщину, то есть ниже уровня простого замещения поколений. В последующие годы наблюдалось также снижение

рождаемости. Так, в 2000–2003 годах число живорожденных на 1000 жителей страны снизилось с 14,7 до 13,9. Самый низкий уровень рождаемости был в 2001–2002 годах — 13,7 живорожденных на 1000 жителей. Начиная с 2004 года, с установлением политической стабильности и экономического роста в Азербайджане, наблюдалась динамика увеличения общей рождаемости населения, и в 2004 году число живорожденных на 1000 человек выросло до 15,9.

В период 2005–2015 годов число живорожденных на 1000 населения страны увеличилось с 16,9 до 17,4. За этот период пик рождаемости в Азербайджане пришелся на 2011 год (19,4 живорожденных на 1000 населения).

В 2011–2012 годах число живорожденных увеличилось на 40% по сравнению с 2001–2002 годами. Однако с 2012 года наблюдалось снижение динамики числа новорожденных, и в 2018 году число рождений на 1000 населения составило 14,2‰. В результате Второй Карабахской войны (2020г.) число рождений на 1000 человек в 2020 и 2021 годах было на 12,3‰ и 11,2‰ соответственно ниже, чем в 2001–2002 годах (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика общих коэффициентов рождаемости и естественного прироста населения в Азербайджане (на 1000 человек населения) (2000–2020 гг.)

В период Первой Карабахской войны (1988–1994 гг.) внезапная потеря места жительства, плохое финансовое положение и жилищные условия, потеря главы семьи, ограниченный доступ к медицинским услугам, особенно в первые годы войны, военные потери, моральные и психологические потрясения неизбежно оказывали определенное влияние на откладывание браков, увеличение числа разводов и, в конечном итоге, уменьшение количества детей в семье. Демографическая волна этих лет повлияла на демографическое развитие последних лет, вызвав более интенсивное снижение рождаемости. При этом на снижение рождаемости сильнее повлияли распад СССР, восстановление независимости, экономический кризис, безработица, трудности и особенности, связанные с переходом страны к рыночной экономике в 1990-е годы, процессы урбанизации и внутрисемейное регулирование рождаемости, обусловленное социально-экономическими факторами.

Согласно официальным статистическим данным, 1990 года рождаемость резко снизилась во всех районах республики. Так, по сравнению с 1990 годом, общий коэффициент рождаемости в Карабахском экономическом районе в 2005 году составила 15,1‰, что на 2,1 п.п. ниже, чем по стране в целом. В то же время рождаемость в Восточно-Зангезурском экономическом районе (18,8‰) была на 1,6 п.п. выше чем по стране в целом. Следует отметить, что самый высокий уровень рождаемости среди экономических районов (21,6‰)

был зафиксирован в экономическом районе Верхний Ширван, а самый низкий показатель (14,0‰) — в экономическом регионе Гянджа-Дашкесан (Рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика коэффициентов рождаемости по экономическим районам Азербайджана (на 1000 человек населения) (1990-2021 годы)

По сравнению с 2005 годом, в большинстве экономических районов в 2010 году рождаемость увеличилась и превысила общереспубликанский уровень (18,5‰). Самая высокая рождаемость в 2010 году наблюдалась в Нахичеванской Автономной Республике (24,9‰), Даглыг-Ширване (21,0‰), Миль-Муганском (20,1‰), Губа-Хачмазском (19,9‰), Ленкоранском (19,7‰), Газах-Тавузском (19,6‰), Ширван-Сальянском (19,6‰), Восточном Зангезуре (19,3‰) и Центральном-Аранском (19,1‰) экономических районах, в то время как самая низкая рождаемость наблюдалась в Апшерон-Хызынском (13,9‰), Гянджа-Дашкесанском (15,0‰) и Карабахском (16,3‰) экономических районах. Следует отметить, что, хотя уровень рождаемости в Карабахском экономическом районе в 1990–2005 годах был ниже общереспубликанского уровня, в период 2005–2010 годов этот показатель вырос с 15,1‰ до 16,3‰.

После 2015 года наблюдается более интенсивное снижение рождаемости. Уровень рождаемости во всех экономических районах страны снизился по сравнению с предыдущими годами. В экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура в последние годы также наблюдается снижение рождаемости. Однако следует отметить, что рождаемость в обоих районах была выше, чем в среднем по стране, и аналогичные показатели наблюдались в большинстве других экономических районов.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Рагимова З.Р., Маммадова М.Г., Маликова Н.А., Гулиева Н.Г. Краткий пояснительный словарь терминов «Население и развитие». UNFPA, Баку, Издательство «Седа», 2008, 62 с.
2. Демографические показатели Азербайджана, 2022, <https://www.stat.gov.az/source/demography/>
3. Население Азербайджана. <https://www.worldometers.info/world-population/azerbaijan-population/> Дата последнего доступа: 02.04.2024.